

УДК 351.74:351.746:378.14

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746280>

В.І. СТАРОСТА,

начальник відділу юридичного забезпечення Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0615-5978>

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

V.I. STAROSTA,

Head, Legal Support Department, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: khnuvs@univd.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0615-5978>

PROFESSIONAL TRAINING OF POLICE OFFICERS IN THE CONTEXT OF STATE SECURITY TRANSFORMATION: ADMINISTRATIVE AND LEGAL DIMENSION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Питання забезпечення державної безпеки в умовах гібридної війни, масштабних викликів тероризму, посилення інформаційної загрози та кримінальних викликів актуалізує потребу в якісному оновленні системи професійної підготовки поліцейських. Йдеться не лише про формування навичок правозастосування, а про виховання кадрів, здатних працювати в умовах високої правової відповідальності, поваги до прав людини та дотримання міжнародних стандартів. Особливої ваги набуває ефективне адміністративно-правове регулювання діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які є базовою інституцією для формування професійної поліцейської ідентичності. **Метою** є комплексний аналіз адміністративно-правової природи закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, з урахуванням трансформації державної безпеки в умовах сучасних загроз. **Методи.** Використано системний підхід для визначення структури підготовки кадрів сектору безпеки; формально-юридичний метод – для аналізу чинних нормативно-правових актів; компаративний – для порівняння із зарубіжними моделями; історико-правовий – для визначення етапів становлення національної системи професійної підготовки поліцейських; логіко-семантичний – для уточнення термінологічного апарату. **Результати.** Визначено правові основи функціонування ЗВО зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН); проаналізовано структуру професійної підготовки поліцейських та встановлено потребу в її оновленні; з'ясовано адміністративно-правові особливості регулювання діяльності ЗВО СУН; здійснено порівняльний аналіз міжнародних стандартів підготовки поліцейських та виявлено прогалини в національній системі; сформульовано рекомендації щодо адаптації системи підготовки до сучасних викликів у сфері безпеки на основі міжнародних підходів. **Висновки.** Професійна підготовка поліцейських потребує нормативно визначеного адміністративно-правового забезпечення, що гарантує відповідність освітнього процесу державній політиці у сфері безпеки. ЗВО зі специфічними умовами навчання є базовими інституціями формування кадрів для сектору безпеки, поєднуючи освітню і управлінську функції підготовки до служби в умовах правових та організаційних обмежень. Реформування системи має спиратись на національні освітні традиції та міжнародні стандарти, з акцентом на відкритість до інновацій, дотримання прав людини і демократичних цінностей. Професійна освіта поліцейських має забезпечувати розвиток фахових, правових, етичних і управлінських компетентностей, необхідних для ефективного виконання службових обов'язків у правовій державі.

Ключові слова: *заклади вищої освіти; специфічні умови навчання; об'єкти; адміністративно-правове регулювання; сутність; особливості; поліцейські; правоохоронні органи*

Problem statement. The issue of ensuring national security in the context of hybrid warfare, large-scale terrorist threats, intensifying informational risks, and criminal challenges highlights the urgent need to update the professional training system for police officers. This involves not only the development of law enforcement skills, but also the cultivation of personnel capable of working under conditions of high legal responsibility, respect for human rights, and adherence to international

standards. Special attention must be given to the effective administrative and legal regulation of higher education institutions with specific training conditions, which serve as the foundational institutions for shaping professional police identity. The **purpose** is to conduct a comprehensive analysis of the administrative and legal nature of such institutions in light of the transformation of state security under contemporary threats. **Methods.** A systematic approach is applied to identify the structure of security sector personnel training; a formal legal method is used to analyze existing regulatory legal acts; a comparative method is employed to contrast domestic and foreign models; a historical and legal method is used to outline the development stages of the national police training system; and a logical-semantic method is applied to clarify terminology. **Results.** The legal framework for the functioning of higher education institutions with specific conditions (HEI SCC) has been defined; the structure of professional police training has been analyzed and the need for its modernization identified; the administrative and legal peculiarities of regulating HEI SCC activities have been clarified; a comparative analysis of international police training standards has been conducted, revealing gaps in the national system; and recommendations have been developed to adapt the training system to current security challenges based on international approaches. **Conclusions.** Professional police training requires clearly defined administrative and legal foundations to ensure the consistency of the educational process with national security policy. HEIs with specific conditions of study are key institutions for developing personnel in the security sector, combining educational and managerial functions of preparing individuals for service under legal and organizational constraints. Reforming the system should be grounded in national educational traditions and international standards, emphasizing openness to innovation, human rights, and democratic values. Professional police education must ensure the development of legal, ethical, managerial, and technical competencies essential for responsible and effective service in a rule-of-law state.

Keywords: higher education institutions; specific training conditions; facilities; administrative and legal regulation; essence; features; police; law enforcement agencies

Постановка проблеми

У сучасних умовах трансформації державної політики у сфері національної безпеки особливого значення набуває питання професійної підготовки поліцейських як інституційної основи зміцнення публічного порядку, захисту прав людини та протидії сучасним викликам безпеці. В умовах воєнної агресії проти України, децентралізації, цифровізації управлінських процесів та перегляду функцій сектору безпеки зростає потреба в ефективній, гнучкій і правовій системі підготовки кадрів поліції. Однак існуюча система не повною мірою відповідає викликам часу: спостерігаються проблеми у нормативному забезпеченні, неузгодженість між освітніми програмами та реальними потребами служби, недостатній рівень адаптації до міжнародних стандартів.

Адміністративно-правовий вимір підготовки поліцейських потребує концептуального переосмислення з урахуванням сучасних вимог до правоохоронної діяльності, якісного оновлення освітніх стандартів та інтеграції етичного, правового й міждисциплінарного компонентів. Недостатня розробленість теоретичних і нормативних засад функціонування закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання в системі Міністерства внутрішніх справ як ключових елементів професійної підготовки, а також розрив між адміністративним регулюванням і фактичною організацією освітнього процесу зумовлюють актуальність комплексного наукового дослідження. Це дослідження має на меті окре-

слити особливості та перспективи оновлення механізмів підготовки поліцейських у правовій площині в умовах трансформації державної безпеки.

Сьогодні недостатньо лише забезпечити освітній процес у таких ЗВО – необхідно інтегрувати в нього елементи стратегічного управління людським капіталом сектору безпеки, механізми адаптації до динамічного правового поля та принципи демократичного цивільного контролю. Наявні дослідження, зокрема роботи С.В. Потопальського [1], А.В. Андреева [2], В.В. Романюка [3], демонструють важливість перегляду правових, кадрових та організаційних аспектів освітньої діяльності в системі МВС України.

Звідси, *метою* статті є комплексний аналіз адміністративно-правової природи закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, з урахуванням трансформації державної безпеки в умовах сучасних загроз. *Новизна* полягає у системному аналізі адміністративно-правового статусу ЗВО зі специфічними умовами навчання в умовах трансформації державної безпеки та окресленні їхньої ролі у формуванні поліцейської ідентичності. *Завдання* дослідження полягають у з'ясуванні правової основи функціонування закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН); аналізі структури професійної підготовки поліцейських; визначенні адміністративно-правового виміру діяльності ЗВО СУН; а також у виявленні проблем та об-

ґрунтуванні напрямів вдосконалення системи професійної підготовки поліцейських.

Правова основа функціонування ЗВО СУН

Функціонування закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН) в Україні здійснюється на підставі системи нормативно-правових актів, які регламентують як загальні засади вищої освіти, так і спеціальні положення щодо професійної підготовки кадрів для сектору безпеки й правопорядку.

Ключовим нормативним актом, що визначає статус ЗВО СУН, є Закон України "Про вищу освіту", де надається офіційне визначення цього типу закладів як закладів державної форми власності, які здійснюють підготовку курсантів, слухачів, студентів та ад'юнктів для подальшої служби в органах системи Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби України та ін. [4].

Особливістю правового статусу таких установ є поєднання освітньої діяльності з виконанням функцій державної служби в галузі безпеки. Закон України "Про Національну поліцію" також містить пряму норму (стаття 74), згідно з якою підготовка поліцейських здійснюється саме у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання [5].

Ці заклади зобов'язані здійснювати набір, підготовку, атестацію та перепідготовку кадрів на основі державного замовлення, а також укладати відповідні тристоронні контракти між навчальним закладом, органом поліції та особою, яка навчається.

Регламентація особливостей прийому, змісту навчальних програм, організації внутрішнього порядку, а також дисциплінарної відповідальності курсантів і слухачів відбувається через відомчі нормативно-правові акти, розроблені Міністерством внутрішніх справ України. Зокрема, йдеться про стандарти вищої освіти для спеціальностей галузі знань 08 "Право" та 26 "Цивільна безпека", а також відповідні відомчі положення про організацію освітнього процесу, стажування, порядок присвоєння звань, службової підготовки тощо.

Крім того, ЗВО СУН підпорядковуються загальній системі акредитації та ліцензування, яка визначається Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" [6] та постановами Кабінету Міністрів України. Це забезпечує поєднання загальнонаціонального регуляторного підходу з особливими, відомчо орієнто-

ваними умовами навчання. Фактично, це створює правову модель "подвійного підпорядкування": з одного боку, Міністерство освіти і науки забезпечує дотримання стандартів вищої освіти, з іншого – Міністерство внутрішніх справ контролює специфіку освітньої діяльності в межах правоохоронної служби.

Таким чином, правова основа функціонування ЗВО СУН формує цілісну та водночас спеціалізовану нормативну рамку, що поєднує освітню політику держави з кадровими потребами сектору безпеки. Це дозволяє не лише готувати фахівців з урахуванням високих стандартів, а й забезпечувати сталий зв'язок між освітою, службою та безпековою політикою держави.

Структура професійної підготовки поліцейських

Професійна підготовка поліцейських у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН) є складним багаторівневим процесом, що поєднує академічну освіту, практичну службу та формування службової дисципліни. Ця структура покликана забезпечити формування фахівців, які не лише володіють необхідними теоретичними знаннями, а й здатні оперативно та ефективно діяти у складних правозастосовчих ситуаціях.

Загалом, підготовка включає чотири ключові елементи: початкову (вступну) підготовку, загальнотеоретичну підготовку, професійно-орієнтовану підготовку та практичну складову. Початкова підготовка полягає в ознайомленні з особливостями служби в поліції, закріпленні основ дисципліни та формуванні мотивації до правоохоронної діяльності [7].

Загальнотеоретична підготовка охоплює навчальні дисципліни циклу гуманітарних, соціально-економічних і правових наук. Її мета – сформувати у здобувачів світоглядні основи, правову культуру та базові юридичні знання. Особливу увагу приділено вивченню Конституції України, законів, що регламентують правоохоронну діяльність, адміністративного, кримінального та кримінального процесуального права.

Професійно-орієнтована підготовка є основним блоком, що забезпечує формування спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації функцій поліцейського. Вона включає тактико-спеціальну, фізичну, вогневу підготовку, а також навчальні курси з протидії злочинності, розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення публічної безпеки тощо [8].

Практична складова є завершальним і вод-

ночас наскрізним етапом підготовки, який реалізується через стажування, проходження практик у підрозділах поліції, тренінги на базі навчально-тренувальних полігонів, участь у змодельованих ситуаціях та кейс-методику. За результатами цих етапів відбувається оцінювання професійної готовності випускників.

Однією з визначальних характеристик структури професійної підготовки поліцейських у ЗВО СУН є інтеграція освітньої та службової складових. Курсанти поєднують навчання з несенням служби, що створює унікальні умови для поступової адаптації до виконання посадових обов'язків [9].

Таким чином, структура професійної підготовки поліцейських у ЗВО СУН має системний і комплексний характер, поєднуючи фундаментальну юридичну освіту з інтенсивною прикладною підготовкою та практикою. Це забезпечує формування повноцінного фахівця, здатного до ефективної правоохоронної діяльності в умовах сучасних викликів безпеки.

Адміністративно-правовий вимір діяльності ЗВО СУН

Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання (ЗВО СУН) функціонують у межах чітко визначеного адміністративно-правового поля. Їх правовий статус, підпорядкованість, завдання та функції регламентуються як загальним законодавством про освіту, так і спеціальними актами, що визначають діяльність відповідних секторів державного управління, зокрема в сфері безпеки, правопорядку та оборони.

Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", підготовка поліцейських здійснюється у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що мають державну форму власності та функціонують за державним замовленням [5]. Ця норма свідчить про особливий адміністративно-правовий статус таких закладів, які поєднують в собі освітні, управлінські та службові функції. Згідно з положеннями Закону України "Про вищу освіту", ЗВО СУН є юридичними особами публічного права, які виконують завдання не лише в сфері освітньої діяльності, але й забезпечують кадрове забезпечення силових відомств [4].

Як зазначає С.В. Потопальський [1], специфіка адміністративно-правового регулювання діяльності ЗВО СУН полягає в тому, що останні підлягають не лише загальному державному контролю у сфері освіти, а й відомчому управлінню з боку Міністерства внутрішніх справ України. Це

зумовлює подвійний характер регулювання – одночасне підпорядкування нормам освітнього законодавства та нормативно-правовим актам МВС України.

Діяльність ЗВО СУН передбачає адміністративне регламентування таких напрямів, як відбір кандидатів на навчання, умови вступу, проходження служби під час навчання, застосування дисциплінарних стягнень, особливості академічної мобільності та працевлаштування випускників. Наприклад, курсантські колективи діють в умовах підвищеного внутрішнього контролю, підпорядкування адміністрації та чіткої субординації, що закріплено у відомчих інструкціях і статутах. Це створює підґрунтя для визнання ЗВО СУН як об'єкта адміністративного права, діяльність якого має високий ступінь регламентації.

Крім того, відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки від 17 грудня 2021 1986-ІХ, зазначено, що такі заклади мають право здійснювати підготовку кадрів для закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, за визначенням МВС державним замовленням. Вони також можуть здійснювати профорієнтаційну роботу, наукову діяльність та розробку методичного забезпечення для правоохоронних органів [10].

Як слушно вказує В. Аброськін, адміністративно-правовий режим ЗВО СУН передбачає поділ завдань на ті, що відображають загальноосвітні цілі, та ті, що специфічні для безпекової функції держави. Водночас ефективність функціонування таких закладів залежить від балансу між освітньою автономією і відомчим контролем [11].

Таким чином, адміністративно-правовий вимір діяльності ЗВО СУН охоплює не лише сферу управління освітою, але й елементи державного управління у сфері безпеки. Це обумовлює необхідність формування спеціального правового режиму, який враховує особливості підготовки фахівців для правоохоронних органів, відповідну дисципліну, етику та рівень відповідальності майбутніх службовців.

Проблеми та напрями вдосконалення професійної підготовки поліцейських

Професійна підготовка поліцейських є ключовим чинником забезпечення ефективної діяльності правоохоронних органів та підтримки правопорядку у суспільстві. Однак сучасна система підготовки стикається з низкою проблем,

які перешкоджають формуванню компетентних та адаптивних фахівців, здатних якісно виконувати свої обов'язки.

Однією з головних проблем є недостатня інтеграція теоретичних знань із практичними навичками, що створює розрив між навчанням та реальними вимогами служби. Як відзначають дослідники, навчальні програми часто мають застарілий зміст і не враховують динамічні зміни в криміногенній обстановці, технологічному розвитку та суспільних очікуваннях [12]. Наприклад, актуальна проблема кіберзлочинності потребує від поліцейських не лише базових знань, а й практичних навичок роботи з цифровими доказами та розслідування кіберзлочинів. Проте у багатьох навчальних закладах України ці аспекти залишаються недостатньо опрацьованими.

Проблемою є й те, що у процесі навчання часто не застосовуються сучасні методики, зокрема симуляційні тренінги та рольові ігри, які дозволяють відпрацювати дії у реальних умовах. У цьому контексті позитивним прикладом є впровадження у деяких європейських країнах навчальних модулів із використанням віртуальної реальності, що значно підвищує ефективність підготовки [13].

Крім того, нерівномірність ресурсного забезпечення регіональних підрозділів призводить до суттєвих відмінностей у якості підготовки поліцейських у різних областях. Наприклад, у великих містах навчальні центри обладнані сучасною технікою та мають доступ до тренінгів з міжнародними експертами, тоді як у сільській місцевості такі можливості обмежені, що негативно впливає на загальний рівень професіоналізму.

Психологічний аспект також є важливим. Професійна діяльність поліції часто пов'язана з високим рівнем стресу, травматичними ситуаціями та ризиком вигорання. В Україні недостатньо розвинена система психологічної підтримки, що позначається на ефективності роботи поліцейських та їхньому фізичному і психічному здоров'ї. Практикою у цьому напрямі є досвід Канади, де для поліцейських регулярно організовують тренінги з психологічної стійкості та надають доступ до індивідуального консультування.

Для подолання цих проблем необхідно впроваджувати комплексні напрями вдосконалення професійної підготовки. По-перше, оновлення навчальних програм має враховувати сучасні загрози, інтегрувати нові дисципліни, наприклад, кібербезпеку, боротьбу з організованою злочинністю, а також питання прав людини та

комунікації з громадськістю.

По-друге, розвиток методичного забезпечення через впровадження цифрових платформ, використання онлайн-курсів і віртуальних тренажерів може суттєво покращити доступність і якість навчання. Наприклад, у Польщі успішно застосовують онлайн-тренінги для підвищення кваліфікації поліцейських у віддалених регіонах, що дозволяє зекономити ресурси та одночасно охопити більшу аудиторію.

По-третє, необхідно розвивати психологічну підтримку поліцейських шляхом впровадження програм регулярного моніторингу стану здоров'я, навчання технікам стрес-менеджменту та організації груп підтримки. В Україні починають з'являтися ініціативи у цьому напрямі, зокрема у Київському навчальному центрі поліції, де створено службу психологічної допомоги.

Окремим напрямом є міжнародне співробітництво. Обмін досвідом, участь у спільних навчальних програмах та конференціях дозволяє переймати кращі практики та адаптувати їх під українські реалії. Наприклад, Україна активно співпрацює з країнами ЄС у сфері підготовки поліцейських, що підвищує стандарти професійної діяльності [14].

Отже, лише комплексний підхід, що поєднує оновлення змісту підготовки, модернізацію методів навчання, психологічну підтримку та міжнародну інтеграцію, сприятиме формуванню високопрофесійної, адаптивної та мотивованої поліції, здатної ефективно виконувати свої функції в сучасних умовах.

Висновки

1. Підготовка поліцейських потребує чіткого адміністративно-правового підґрунтя, яке забезпечує узгодженість освітнього процесу з вимогами державної політики у сфері безпеки та правопорядку. Ефективне функціонування системи професійної підготовки можливе лише за умови нормативної визначеності процедур, прозорості управлінських рішень та дотримання спеціальних вимог до організації освітньої діяльності у ЗВО СУН.

2. Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання виступають ключовими структурами формування професійних кадрів для сектору безпеки, оскільки забезпечують не лише фахову підготовку, а й формування у курсантів та слухачів здатності діяти в умовах підвищеної відповідальності, ризику та правових обмежень. Їх діяльність має відповідати подвійній меті: освітній – підготовка висококваліфікованих

фахівців, та управлінській – виконання державного замовлення на формування службового ресурсу.

3. Реформа системи підготовки поліцейських має базуватись на поєднанні кращих практик вітчизняної освітньої традиції та міжнародних стандартів у сфері підготовки правоохоронців. Особливу увагу слід приділяти відкритості навчального процесу до інновацій, адаптивності до змін у безпековому середовищі та впровадженню принципів академічної доброчесності, прав людини й демократичного врядування.

4. Професійна освіта майбутніх поліцейських повинна бути спрямована на розвиток не лише фахових навичок, а й формування етичної стій-

кості, правосвідомості, критичного мислення та готовності діяти в умовах правової держави. Інтеграція правових, моральних та управлінських компонентів у зміст підготовки забезпечить здатність випускників відповідально реалізувати повноваження та дотримуватися високих стандартів служби в демократичному суспільстві.

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Потопальський С. В. Адміністративно-правове забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти системи МВС України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2020. 219 с.
2. Андреев А. В. Місце вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських у системі вищої освіти України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2017. Вип. 42. Т. 2. С. 9-12. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/32987/1/МІСЦЕ%20ВИЩИХ%20НАВЧАЛЬНИХ%20ЗАКЛАДІВ.pdf>
3. Романюк В. В. Вплив специфічних умов навчання у ВНЗ МВС України на здійснення підготовки поліцейських. *Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.)*. 2017. С. 242–243.
4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/conv#Text>
6. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 23. Ст. 158. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text>
7. Аброськін В. Завдання закладів вищої освіти МВС України як суб'єктів реалізації освітньої функції держави. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 12. С. 126-131.
8. Ковалів М. В., Єсімов С. С. Правові основи освітньої діяльності в закладах зі специфічними умовами навчання МВС України. *Соціально-правові студії*. 2021. Вип. 1 (11). С. 39-45. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3697/1/06.pdf>
9. Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання: правовий статус та особливості функціонування: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (м. Одеса, 1 травня – 11 червня 2023 р.). Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2023. 108 с. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18032/1/Збірник%20тез%2006_23%20advanced_training_Одесса.pdf
10. Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки: Закон України від 17 грудня 2021 1986-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text>
11. Аброськін В. В. Адміністративно-правовий статус закладів вищої освіти МВС України як суб'єктів реалізації освітньої функції держави. *Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України*. Харків, 2020. С. 14-16. https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/29_05_2020/pdf/Zmist.pdf
12. Пугач В. О. Нормативно-правове забезпечення підготовки кадрів для Національної поліції. *Сучасна європейська поліцейстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України*. Харків, 2019. С. 206-209. https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/11_04_2019/pdf/105.pdf
13. Бандурка О. М. Деякі особливості управління закладами вищої освіти. *Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану*: зб. наук. пр. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк "Наука та безпека". Харків: ХНУВС, 2022. С. 30-32.

- https://dspace.nadpsu.edu.ua/bitstream/123456789/2250/1/ХНУВС_26.05.2022%20%281%29.pdf
14. Староста В. І. Сутність та особливості закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання як об'єкту адміністративно-правового регулювання. *Право UA*. 2020. № 3. С. 236–241.
https://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/Pravo-ua-2020-3/Pravo_ua_2020_3_236.pdf

REFERENCES

- Potopalskyi, S. V. (2020). *Administratyvno-pravove zabezpechennia yakosti osvithoi diialnosti u zakladakh vyshchoi osvity systemy MVS Ukrainy* [Administrative and legal support of the quality of educational activities in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] (Candidate's thesis, Kharkiv) (in Ukr.).
- Andreev, A. V. (2017). Mistse vyshchikh navchalnykh zakladiv iz spetsyfichnymy umovamy navchannia, yaki zdiisniuiut pidhotovku politseyskykh u systemi vyshchoi osvity Ukrainy [The place of higher education institutions with specific training conditions that provide police training in the system of higher education of Ukraine]. *Naukovyi visnyk Uzhhordskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, 42(2), 9–12. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/32987/1/> (in Ukr.).
- Romaniuk, V. V. (2017). Vplyv spetsyfichnykh umov navchannia u VNZ MVS Ukrainy na zdiisnennia pidhotovky politseyskykh [The influence of specific learning conditions in HEIs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on police training]. *Pidhotovka okhorontsiv pravoporiadku v Kharkovi (1917–2017 rr.)*, 242–243. (in Ukr.).
- Pro vyshchu osvitu* [On Higher Education]. Zakon Ukrainy (01.07.2014 No. 1556-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (in Ukr.).
- Pro Natsionalnu politsiu* [On the National Police]. Zakon Ukrainy (02.07.2015 No. 580-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/conv#Text> (in Ukr.).
- Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti* [On Licensing of Types of Economic Activity]. Zakon Ukrainy (02.03.2015 No. 222-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2015, (23), 158. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text> (in Ukr.).
- Abroskin, V. (2020). Zavrannia zakladiv vyshchoi osvity MVS Ukrainy yak subiektiv realizatsii osvithoi funktsii derzhavy [Tasks of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as subjects of implementation of the educational function of the state]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (12), 126–131 (in Ukr.).
- Kovaliv, M. V., & Yesimov, S. S. (2021). Pravovi osnovy osvithoi diialnosti v zakladakh zi spetsyfichnymy umovamy navchannia MVS Ukrainy [Legal foundations of educational activities in institutions with specific conditions of study of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Sotsialno-pravovi studii*, 1(11), 39–45. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3697/1/06.pdf> (in Ukr.).
- Zaklady vyshchoi osvity zi spetsyfichnymy umovamy navchannia: pravovi status ta osoblyvosti funktsionuvannia* [Higher education institutions with specific learning conditions: legal status and functioning peculiarities]. (2023). Odesa: Vydavnychiy dim "Helvetyka". <http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18032/1/> (in Ukr.).
- Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky* [On amendments to certain laws of Ukraine on military education and science]. Zakon Ukrainy (17.12.2021 No. 1986-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text> (in Ukr.).
- Abroskin, V. V. (2020). Administratyvno-pravovi status zakladiv vyshchoi osvity MVS Ukrainy yak subiektiv realizatsii osvithoi funktsii derzhavy [Administrative and legal status of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as subjects of educational function implementation]. *Pidghotovka politseyskykh v umovakh reformuvannia systemy MVS Ukrainy*, 14–16. https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/29_05_2020/pdf/Zmist.pdf (in Ukr.).
- Puhach, V. O. (2019). Normatyvno-pravove zabezpechennia pidhotovky kadrov dlia Natsionalnoi politsii [Regulatory and legal support for police staff training]. *Suchasna yevropeiska politseiistyyka ta mozhlyvosti yii vykorystannia v diialnosti Natsionalnoi politsii Ukrainy*, 206–209. https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/11_04_2019/pdf/105.pdf (in Ukr.).
- Bandurka, O. M. (2022). Deiaki osoblyvosti upravlinnia zakladamy vyshchoi osvity [Some peculiarities of managing higher education institutions]. *Pidghotovka pravo okhorontsiv v systemi MVS Ukrainy v umovakh voiennoho stanu*, 30–32. <https://dspace.nadpsu.edu.ua/bitstream/123456789/2250/1/> (in Ukr.).
- Starosta, V. I. (2020). Sutnist ta osoblyvosti zakladiv vyshchoi osvity zi spetsyfichnymy umovamy navchannia yak obiektu administratyvno-pravovoho rehuliuвання [The essence and features of higher education institutions with specific conditions of study as an object of administrative and legal regula-

tion]. *Pravo UA*, (3), 236–241. https://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/Pravo-ua-2020-3/Pravo_ua_2020_3_236.pdf (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 6–13 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746280

http://forumprava.pp.ua/files/006-013-2025-3-FP-Starosta_3.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_3.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 13.06.2025

Accepted: 10.07.2025

Published: 11.07.2025

Available online: 11.07.2025

Cite as:

Староста, В. І. (2025). Професійна підготовка поліцейських в умовах трансформації державної безпеки: адміністративно-правовий вимір. *Форум Права*, 83(3), 6–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746280>

Starosta, V. I. (2025). Profesiyna pidhotovka politseyskykh v umovakh transformatsiyi derzhavnoyi bezpeky: administratyvno-pravovyy vymir [Professional Training of Police Officers in the Context of State Security Transformation: Administrative and Legal Dimension]. *Forum Prava*, 83(3), 6–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746280>